

УДК 631-43
AGRIS M40

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/52/22>

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

©*Асланов Г. К.*, д-р с.-х., наук, Азербайджанский университет архитектуры и строительства, г. Баку, Азербайджан

©*Салимова В. Г.*, канд. с.-х., наук., Азербайджанский университет архитектуры и строительства, г. Баку, Азербайджан

©*Якубов Р. М.*, ЗАО «Бакинский метрополитен», г. Баку, Азербайджан

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC IMPLICATIONS RISE IN THE LEVEL OF THE CASPIAN SEA IN AZERBAIJAN

©*Aslanov G.*, Dr. habil., Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan

©*Salimova V.*, Ph.D., Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan

©*Yakubov R.*, Baku Metro CJSC, Baku, Azerbaijan

Аннотация. Каспийское побережье Азербайджана отличается значительным разнообразием и сложностью, требует проведения соответствующих теоретических и практических работ для принятия наиболее верных решений, обеспечивающих правильную организацию сельских рекреационных хозяйств и промышленности территории. Для успешного ведения сельскохозяйственного производства и увеличения площадей используемых орошаемых земель наряду с изучением земельного фонда важное значение приобретает изучение водных ресурсов региона.

Abstract. The Caspian coast of Azerbaijan is notable for its considerable diversity and complexity, it requires appropriate theoretical and practical work to make the most correct decisions ensuring the proper organization of rural recreational farms and industry of the territory. To successfully conduct agricultural production and increase the area of irrigated land used, along with the study of the land fund, the study of the region's water resources is of great importance.

Ключевые слова: аграрная политика, районирование, терраса, экономический потенциал, субтропические условия.

Keywords: agricultural policy, regionalization, terrace, economic potential, subtropical conditions.

Территория Азербайджана, прилегающая к Каспийскому морю, характеризуется значительным природно-ресурсным и экономическим потенциалом, рациональное использование которого очень важно для республики. Однако социально-экономическое развитие всего прибрежного региона во многом зависит от изменения природных условий в первую очередь от колебаний уровня Каспийского моря [1–2].

Каспийское море является величайшим солоновато-водным бессточным морем. Его площадь составляет 378400 км², объем воды 78100 км³, длина 1030 км, ширина 435 км, максимальная глубина 1025 м.

Приходная часть водного баланса на 4/5 формируется стоком впадающих в него рек. Вода, поступающая в Каспийское море, расходуется только на испарение с его поверхности

[3–4]. В период, когда поступление воды в море превышает испарение, уровень возрастает. При обратном соотношении водного баланса происходит понижение уровня Каспия.

Природно–хозяйственное районирование Западного побережья Каспия в пределах Азербайджанской Республики проведено следующим образом [5]:

1) от реки Самур до реки Сумгаитчай;

2) от реки Сумгаитчай до пересечения шоссе с Ширванским коллектором (Апшеронский район);

3) от Ширванского коллектора до реки Виляшчай;

4) от реки Виляшчай до государственной границы страны.

Изложенное районирование предусматривает только хозяйственные стороны вопроса, в котором нельзя не учитывать большую рекреационную возможность территории.

В настоящее время выделяются [4, 6]:

–Ялама-Набранский район (в пределах Хачмасского административного района);

–Девичинский район в пределах одноименного административного района;

–Килязи–Сумгаитский район в пределах Апшеронского административного района;

–Северо–Апшеронский район в пределах участка Северного побережья Апшеронского полуострова, простирающегося от границы города Сумгаита на западе до ГРЭС «Северная» на востоке;

–Северо-Карадагский район, простирающийся от восточной границы Баку до поселка Приморск;

–Южно-Карадагский, от поселка Приморск до южной границы Большого Баку;

–Куринский, в пределах Нефтечалинского административного района;

–Ленкоранский, в пределах Ленкоранского (к югу от города Порт-Ильич) и Астаринского административных районов.

В настоящее время прибрежный регион разделен на 4 зоны: Губа-Хачмасская, Апшеронская, Центрально–Аранская и Ленкоранская (с севера на юг).

В прибрежный регион входят 10 сельских и 11 городских административных районов, а также 13 городов, 627 сельских поселений (СП) и 84 поселка городского типа (ПГТ).

Регион делится на административные структуры (районы), которые представлены в Таблице. Данные показывают только непосредственную зону с 10 сельскими и 3 городскими районами, расположенными на побережье. Общая площадь района равна 14,48 тыс км² 16,7% общей территории Азербайджанской Республики. Здесь проживает 3,8 млн жителей, что составляет около 40% населения страны.

Территория сильно урбанизированная, более 80% прибрежного населения живет в городах. Такой процент урбанизации связан с тем, что столица страны город Баку, Сумгаит и Ширван (четвертый по величине город в стране, расположенный на реке Кура) попадает в эту зону. При средней плотности населения страны 92 ч/км², средняя плотность в прибрежной зоне составляет 214. Самая высокая плотность населения на Апшеронском полуострове и на юге прибрежной зоны.

Экономика всех 5 прибрежных стран сильно зависит от их нефтегазовых ресурсов. Следует отметить, что нефтегазовый сектор очень капиталоемкий и его потребности в рабочей силе ограничены. Например, в Иране нефтяной сектор имеет долю ВВП порядка 16, но в нем занят только 1% рабочей силы. Иранская проблема была в том, что экономический рост не мог охватить весь прирост населения, что вылилось в отрицательную тенденцию дохода на душу населения.

Подобная социально–экономическая ситуация также характерна для прибрежной зоны Азербайджана [7–8]. Однако, здесь общая ситуация немного лучше. Прибрежный район

наиболее развитый в стране; самые большие города, почти вся промышленность, а также лучшие сельскохозяйственные территории (особенно на юге) расположены здесь (Таблица 1).

Южный Ленкоранский район, включающий три прибрежных (Ленкоранский, Астаринский, Масаллинский) и 3 горных (Джалилабадский, Ярдымлинский, Лерикский) административных района, очень схожи по своим экономическим и географическим разрезам с иранской провинцией Гилан. Субтропические климатические условия и плодородная земля обеспечивают прекрасную сельскохозяйственную базу, где также может выращиваться рис, чай и цитрусовые фрукты. Поэтому здесь плотность населения довольно высокая.

Район вдоль низовья реки Куры называется Центральным Араном и включает в себе 3 прибрежных (Сальянский, Нефтчалаинский, Али-Байрамлинский) и 4 континентальных административных района (Аджигабулский, Сабирабадский, Саатлинский, Биласуварский). Здесь на равнинах также доминирует орошаемое сельское хозяйство. Город Ширван представляет собой также промышленный центр и более одной трети прибрежной нефтегазовой продукции производится в этой части побережья.

Таблица 1.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА И НАСЕЛЕНИЕ
 АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ (2000 г.)

Административные единицы	Площадь, км ²	Население	Плотность населения, чел/км ²	Естественный прирост (1999-2000, %)	Степень урбанизации
Астара	620	85400	138	1,32	22
Ленкорань	1540	191100	127	0,81	41
Масаллы	790	175500	222	1,05	82
Сальян	1790	112000	63	0,96	35
Нефтчала	1450	71500	49	0,91	45
Али-Байрамлы	30	70000	2333	0,69	100
Апшерон	1360	82900	61	0,11	44
Хызы	1850	12800	7	0,69	47
Баку	2130	1769300	820	0,61	100
Сумгаит	80	283000	3410	0,77	100
Шабран	1090	46300	43	0,98	72
Сиязань	700	33800	48	0,11	66
Хачмас	1050	145400	139	0,97	35
<i>Вся прибрежная зона</i>	<i>14480</i>	<i>3106 000</i>	<i>214</i>	<i>0,92</i>	<i>81</i>
<i>Всего</i>	<i>86600</i>	<i>8145 000</i>	<i>92</i>	<i>0,90</i>	<i>51</i>

Апшеронский полуостров с 4 прибрежными районами (Апшерон, Хызы, Баку) и Сумгаит — самый важный регион страны. Здесь сконцентрирована основная часть промышленности Азербайджана (производится около 70% национального ВВП). В сельскохозяйственном секторе Апшеронского полуострова сконцентрирована большая часть птицеводства и молочного животноводства страны. Столица Баку является центром страны почти для всех политических и социально-экономических функций.

Северная ЭГЗ Губа-Хачмас протянулась вдоль северного Каспийского побережья Азербайджана, которое является предгорьями Большого Кавказа. Самур-Апшеронский канал представляет огромную важность, он несет воду с приграничной реки Самур (Дагестан) на Апшерон [9]. В этом северном регионе сельское хозяйство (75%), где животноводство очень важно. В последнее время интенсивно развивается туризм, курортно-рекреационная отрасль и переработка сельскохозяйственных продуктов.

Большая часть населения в секторе услуг (58%), затем идет сельскохозяйственный сектор (30,8%) и только 11% общей занятости приходится на долю промышленности и строительства. Последний демонстрирует тяжелое состояние промышленности, который не может компенсировать развитием трудоемкой нефтяной промышленности, что составляет 61% величины промышленного производства. Другие 21% промышленного производства поступают от электроэнергетического сектора. Таким образом, доля энергетического сектора в промышленном ВВП составляет 82%, также показывая спад других промышленных секторов.

Занятость в государственном секторе составляет 36% от общей занятости. Независимыми источниками уровень безработицы определен порядка 25%, хотя зарегистрированный уровень безработицы в 1999 г. оставил всего 1,2%. Проблема безработицы кажется особенно серьезной среди молодых людей.

Побережье Каспия по ряду курортно–рекреационных показателей превосходит ресурсы знаменитого Черноморского побережья Кавказа, благодаря наличию широких и протяженных песчаных пляжей обилию солнечной радиации, малой повторяемости дней с осадками в теплый период года. В свое время, в бывшем Советском Союзе, по инициативе покойного Президента Азербайджана Г. А. Алиева, в 1983 году было принято постановление Совета Министров СССР «О мерах по созданию Курортной базы общего назначения на побережье Каспийского моря». В пределах нашей республики, пригодными для курортно–санитарного строительства считалась 680 км, при общей длине береговой линии 815 км.

Особенностью региона являются постоянные изменения уровня Каспийского моря — сезонные и многолетние, с амплитудой 3–5 метров. Эти изменения уровня моря приводят к периодическим затоплениям, подтоплению или осушению прибрежных территорий. Катастрофические последствия происходящего повышения уровня связаны с отсутствием долговременной стратегии хозяйственного освоения территории прибрежной зоны моря, как зоны повышенного риска. Критическая экологическая ситуация в прибрежной зоне Каспийского моря на его акватории усугубляется также крайне неблагоприятной экологической ситуацией в бассейне моря. В результате последнего подъема моря (1978–1996 г.) в прибрежных районах Азербайджана сложилась критическая ситуация, был нанесен огромный ущерб агропромышленному комплексу, нефтяному и коммунальному хозяйству, транспорту и многим другим отраслям. Сотни семей были вынуждены покинуть свои жилища. Население не было своевременно предупреждено о надвигающейся опасности.

В Таблице 2 представлен подсчет ущерба, нанесенного прибрежной зоне Азербайджана в связи с затоплением и подтоплением гражданских, промышленных сооружений и объектов транспортных структур, инженерных коммуникаций и зоны отдыха.

В последние годы в прибрежной зоне произошли существенные изменения в землепользовании. Все возникшие проблемы требуют нового подхода к рациональному использованию почвенных ресурсов и созданию более рентабельного сельскохозяйственного производства (Таблица 3).

Северная часть обширной территории охватывает сравнительно низменные предгорные равнины Гусарского, Кубинского, Хачмасского, Шабранского и Сиазаньского районов. Вдоль берега располагается узкая полоса прибрежной зоны сложенная из песков и песчаных почв. Лишь в северо-восточной зоне, в прибрежной ее части, сформировался довольно значительный массив лугово–лесных почв. Выше приморской полосы, с северо-запада на юго–восток тянется узкая полоса луговых и лугово–сероземных почв с тяжелым механическим составом. Лугово–коричневые и горно–коричневые почвы на севере Азербайджана заняты обширными садами. На территории Шабранского и Сиазаньского

района распространены сероземно–луговые и бурные степные почвы. Сельхозугодия Губы, Хачмаса и Шабранского района занимают 50% площади этих районов (Таблица 3).

Таблица 2.

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ ЭКОНОМИКЕ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
 В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМ ПОДЪЕМОМ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
 (цены представлены в млн манат и соответствуют 1996 г.)

Районы	Всего	Население	Промыш- ленное и с/х производ- ство	Объекты транспорт- ной инфра- структуры	Инженер- ные коммуник- ации	Зоны отдыха
Хачмаский	1705	—	—	57	14351	3097
Шабранский	—	—	—	—	—	—
Сиазанский	—	—	—	—	—	—
Хызынский	—	—	—	—	—	—
Апшеронский	157176	—	137876	2000	14300	3000
Сальянский	—	—	—	—	—	—
Нефтечалинский	977555	31200	44336	11679	155	10385
Масаллинский	—	—	—	—	—	—
Ленкоранский	70766	311718	27058	9261	2190	549
Астаринский	51267	18169	27800	3601	947	750
<i>Итого по республике</i>	<i>394469</i>	<i>81087</i>	<i>199072</i>	<i>26588</i>	<i>31947</i>	<i>7396</i>

Таблица 3.

УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
 В СВЯЗИ С ПОСЛЕДНИМ ПОДЪЕМОМ УРОВНЯ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
 (цены представлены в млн манат и соответствуют 1996 г.)

Районы	Протя- женно- сть бере- говой ли- нии, км	Всего	Пашня	Виногра- дарство	Паст- бища, выгоны	Прочие земли	Нанесен- ный ущерб в ценах 1997 г.
Хачмаский	70	2070	—	—	50	2020	16485
Шабранский	25	1040	—	—	—	1040	7974
Сиазанский	39	610	—	—	—	610	4677
Хызынский	32	310	—	—	40	270	1326
Апшеронский	307	3080	—	—	—	3080	12496
Сальянский	18	60	3450	—	—	60	227
Нефтечалинский	70	36290	—	—	14260	18640	355937
Масаллинский	23	50	210	220	—	550	3176
Ленкоранский	202	35660	—	100	1050	3418	228112
Астаринский	21,5	1050	—	—	—	50	538558
<i>Итого по республике</i>	<i>807,5</i>	<i>80720</i>	<i>3660</i>	<i>1220</i>	<i>15340</i>	<i>65500</i>	<i>684226</i>

Обширные территории полуострова, на которых развиты серо–бурые почвы, являются перспективными для сельского хозяйства. Этот район может обеспечивать население сельскохозяйственными продуктами в течение всего года. Развитию сельского хозяйства этого региона препятствует недостаток влаги, наличие засоленных участков, солончаковых почв, эродированных и заболоченных земель.

Районы юго–восточной Ширванской и Сальянской равнин сложены песчано–солончаковыми сероземными и сероземно–луговыми почвами, которые используются под посевы хлопчатника, зерновых и кормовых культур. Основная часть земель орошаемые.

В юго–восточной части Азербайджана расположен Ленкоранский экономико–географический район, являющейся зоной влажных субтропиков. В этой зоне распространены желтоземы, коричневые, серо–коричневые и лугово–коричневые почвы. Район является субтропической базой республики. Самой важной сельскохозяйственной культурой района является чай. Кроме того здесь выращиваются лимоны, мандарины, фейхоа, благородный лавр и другие.

Выводы

Анализ природных и социально–экономических условий Азербайджанской прибрежной зоны Каспийского моря показывает, что геоморфологические, почвенные особенности, большая вариабельность климатических показателей создает сложный экономический фон в этом регионе и требует оценки природного потенциала.

Рельеф региона характеризуется сложной высотно–пространственной дифференциацией колебанием высот от 27 до 500–600 м. Развита равнинно–лесные ландшафты на большей части территории трансформированные в различные агроландшафты.

Азербайджанское побережье имеет хорошие курортно–рекреационные ресурсы, земля здесь плодородная, начиная от субтропического до овощебахчевых, сильно развито сельское хозяйство.

Список литературы:

1. Алиев З. Г. О водообеспеченности Каспийского побережья Азербайджана // Вестник Курганской ГСХА. 2013. №3 (7). С. 54-56.
2. Рычагов Г. И. Колебания уровня Каспийского моря: причины, последствия, прогноз // Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2011. №2. С. 4-12.
3. Асланов Г. К. Ретроспективный анализ агроклиматических особенностей северо–восточного Азербайджана // Аграрная наука Азербайджана. 1991. Т. 7. С. 44-49.
4. Касимов М. С. Санитарно–климатологические особенности приморской зоны Аз. ССР. Баку, 1999.
5. Асланов Г. К. Мелиорация горных территорий Азербайджана. Баку: Элм, 1997.
6. Ахундов В. Ю., Ахундов К. Ф. и др. Баку к 2000 году. Баку, 1981.
7. Будагов Б. А. и др. Эколого–социальные угрозы устойчивому развитию регионов Азербайджана // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2011. №4. С. 54-62.
8. Шаповалов С. М., Костяная Е. А., Костяной А. Г. Устойчивое развитие региона Каспийского моря: задачи ближайшего будущего // Океанологические исследования. 2019. Т. 47. №5. С. 149-159. [https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2019.47\(5\).11](https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2019.47(5).11)
9. Кашкай Р. М. Географические аспекты формирования, прохождения стока рек и использования водных ресурсов Азербайджана: автореф. дисс. ... д-ра геогр. наук. Баку, 2009.

References:

1. Aliev, Z. G. (2013). O vodoobespechennosti Kaspiiskogo poberezh'ya Azerbaidzhana. *Vestnik Kurganskoi GSKhA*, 3(7), 54-56. (in Russian).

2. Rychagov, G. I. (2011). Fluctuations of the Caspian Sea Level: causes, effects, forecast. *Bulletin of Moscow University. Series 5. Geography*, (2), 4-12. (in Russian).
3. Aslanov, G. K. (1991). Retrospektivnyi analiz agroklimaticheskikh osobennostei severo-vostochnogo Azerbaidzhana. *Agrarnaya nauka Azerbaidzhana*, 7, 44-49. (in Russian).
4. Kasimov, M. S. (1999). Sanitarno-klimatologicheskie osobennosti primorskoi zony Az.SSR. Baku. (in Russian).
5. Aslanov, G. K. (1997). Melioratsiya gornykh territorii Azerbaidzhana. Baku, Elm. (in Russian).
6. Akhundov, V. Yu., & Akhundov, K. F. (1981). Baku k 2000 godu. Baku. (in Russian).
7. Budagov, B. A., Mamedov, R. M., Alizade, E. K., Ismailov, M. D., Ismatova, X. R., & Eminov, Z. N. (2011). Problems of Influence of Socio-Economic Dangers and Risks on the Sustainable Development of Azerbaijan Regions. *Proceedings of the Russian Academy of Sciences. Geographic series*, (4), 54-62. (in Russian).
8. Shapovalov, S. M., Kostyanaya, E. A., & Kostyanaya, A. G. (2019). Sustainable Development of the Caspian Sea Region: Agenda for the Nearest Future. *Journal of Oceanological Research*, 47(5), 149-159. (in Russian). [https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2019.47\(5\).11](https://doi.org/10.29006/1564-2291.JOR-2019.47(5).11)
10. Kashkai, R. M. (2009). Geograficheskie aspekty formirovaniya, prokhozheniya stoka rek i ispol'zovaniya vodnykh resursov Azerbaidzhana: autoref. Dr. diss. Baku. (in Russian).

Работа поступила
в редакцию 24.01.2020 г.

Принята к публикации
03.02.2020 г.

Ссылка для цитирования:

Асланов Г. К., Салимова В. Г., Якубов Р. М. Экологические и экономические последствия повышения уровня Каспийского моря в Азербайджане // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6. №3. С. 208-214. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/52/22>

Cite as (APA):

Aslanov, G., Salimova, V., & Yakubov, R. (2020). Environmental and Economic Implications Rise in the Level of the Caspian Sea in Azerbaijan. *Bulletin of Science and Practice*, 6(3), 208-214. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/52/22> (in Russian).